

TASVIRIY SAN'ATDA "NATYURMORT" JANRI HAQIDA

Karimova Gulxumor Abduvohidovna¹

Xolmurodova Gavxar Elmurod qizi²

¹⁻²Navoiy viloyati Zarafshon shaxridagi 13-AFCHO'I

maktabida tasviriy san'atfani o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7483086>

Annotatsiya: Mazkur maqolada tasviriy san'atdagi natyurmort janri, natyurmortning xarakterli xususiyati, natyurmortning turli millat va elatlarning turmush tarzi haqida ma'lumotlar berishi, rang tasvirda natyurmort mavzusining tahliliy qismi, tasviriy san'atning janrlari haqida batafsil bayon etilgan.

Kalit so'zlar: tasviriy san'at, natyurmort janri, rangtasvir, haykaltaroshlik, grafika, illyuzionizm.

Tasviriy san'atda natyurmort, manzara, maishiy, portret, tarixiy, animal, (ya'ni hayvonot olamiga oid) afsonaviy, dengiznavislik, nyu, interyer janrlari mavjud. Janr – rassom nimani tasvirlayotganligiga qarab belgilanadi. Masalan, asarlarda jonsiz narsalar tasvirlansa (natura) “Natyurmort”, odam rasmi ishlansa, ular “Portret”, tabiat va shahar ko'rinishlari tasvirlansa “Maishiy” janriga xos bo'ladi. Yoki tarixiy voqealarni tasvirlash “Tarixiy” janr, hayvonlarni tasvirlash “Animal” janr deb yuritiladi. “Animal” janri lotincha “anima” so'zidan kelib chiqqan bo'lib, hayvon ma'nosini anglatadi. “Batal” janri esa fransuzcha, “batay” so'zidan kelib chiqqan bo'lib, jang, “nyu” janri fransuzcha yalang'och ma'nosidagi so'zidan kelib chiqqandir.

Ba'zi asarlar bir vaqtning o'zida ikki yoki undan ortiq janrga tegishli bo'lishi mumkin. Masalan, portret va nyu, dengiznavislik, inter'er, manzara va hokazolar. “Natyurmort” so'zi fransuzcha bo'lib “jonsiz narsalar (natura)” ma'nosini anglatadi. Bu janr rangtasvir va grafikada keng qo'llaniladi. Tasviriy san'atning bu janriga gullar, meva va sabzavotlar, qushlar, baliqlar, oziq-ovqat, turli buyumlar kiradi.

Natyurmortmustaqiljanrsifatida XV-XVI asrlarda Niderlandiya va Ispaniyada paydo bo'lgan. Natyurmortning ikki turi mavjud. Birinchisi - mustaqil natyurmort, ikkinchisi - yordamchi yoki to'ldiruvchi natyurmort. Natyurmortning birinchi bosqichida faqat natyurmort tasvirlangan bo'lsa, ikkinchi bosqichda har qanday portret yoki maishiy janrda qo'shimcha detal sifatida foydalaniladi.

Natyurmortning o'ziga xos xususiyati shundaki, u hayotdan va go'zallikdan zavq olishga qaratilgan. Bu vazifani rassom gullar, meva va sabzavotlar, taomlarni

turli shakl va rangda ifodalash orqali odamlarda his-tuyg'ularni uyg'otish uchun bajaradi.

Natyurmort turli millat va elatlarning turmush tarzi haqida ma'lumot berishi ham muhimdir. Mutaxassislar natyurmortning odamlarga ikkita ta'sirini qayd etadilar. Birinchisida natyurmort odamlarni go'zallik bilan tanishtiradi va hayotdan zavq olishga chorlaydi. Agar u meva va sabzavotlar tasvirlaridan iborat bo'lsa, tomoshabinlarga yaxshi kayfiyat va ishtaha beradi. Ikkinchisida, natyurmort o'zi haqida emas, balki uning egasi haqida. Bunday natyurmortlar odamlarni aks ettirmasa-da, lekin uning didi, ijtimoiy mavqei ifodalangan.

Tasviriy san'atda borliqning aks etishi o'z-o'zidan paydo bo'lmagan. U insonning tashqi ko'rinishi bilan shakllana boshladi va rivojlana boshladi. O'rta asrlarda u o'zining eng yuqori cho'qqisiga chiqdi. Bu borada Yevropaning jahon sivilizatsiyasida alohida o'rnini bor. U o'z davrining eng buyuk san'atkorlarini yetishtirib, ularni mehnati natijasida shakllantirgan.

Tasviriy san'atdagi maishiy janr XVII asrda Niderlandiyada paydo bo'lgan. Bu janr o'z mazmuniga ko'ra murakkabroq bo'lib, natyurmort, manzara, hayvonot va boshqa janrlar bilan bog'liq holda yaratilgan. Maishiy janr asosan rangtasvirda, ba'zan esa grafika va haykaltaroshlikda qo'llaniladi. Kamoliddin Behzod, Leonardo da Vinchi, Ilya Repin, Z.Inogomov, J.Umarbekov, A.Sikeyros, R.Sh. .Kent va boshqalarni qayd etish mumkin.

Tasviriy san'at — rangtasvir, haykaltaroshlik, grafikani o'zida mujassam etgan tasviriy san'at turi; voqelikni vizual tasvirlarda oson idrok qilinadigan fazoviy shakllarida aks ettiradi. Tasviriy san'at turlari o'z xususiyatlariga ko'ra real borliqning ob'yektiv tuyg'usini – o'lchami, rangi, makonini, shuningdek, ob'yektning moddiy shakli va nurli muhitni, hissiyotdan harakatlanuvchi harakat va o'zgarish hissini yaratadi. tasvirning illyuzionizmga xosligi. almashtirish mumkin. Tasviriy san'at ko'rinib turgan narsalarni tasvirlabgina qolmay, balki voqealarning zamon taraqqiyoti, uning qismi, erkin hikoyalaniishi, dinamik harakatlarini aks ettirish orqali dunyoning g'oyaviy o'zlashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi.

O'quvchilar natyurmortni o'rganish, mustaqil ishlash jarayonida tabiat ne'matlari, ularning go'zalligi va qadri haqida fikr yuritishni o'rganadilar. Tasviriy san'at turlari va janrlari ko'payib, realistik janrlar (portret, manzara, natyurmort, maishiy janr) ustunlik qila boshladi. Uyg'onish davri dekorativ xususiyatlarning kuchayishi bilan ajralib turdi, tasviriy san'atga xos bo'lgan nisbatlar, chiziqlar, ranglar va teksturalarning o'rnini bosuvchi yorqin shakllar va ranglar o'yinlari. Tasviriy san'at inson mehnati, e'tiqod va diniy e'tiqodlar

asosida vujudga kelgan va rivojlangan. O'zbekiston tasviriy san'ati jahon hamjamiyatida kechayotgan jarayonlar bilan hamnafas bo'lib, har bir ijodkor o'z qarashlarini, kechinmalarini yangicha uslub va shakllarda ifodalashga intilishi bilan ajralib turadi. Xulosa qilib aytganda, tasviriy san'at xalq hayotini, ijodkor tuyg'ularini yoritishga qaratilgan.

Adabiyotlar:

1. B.Z.Azimova "Natyurmort tuzish va tasvirlash metodikasi" Toshkent - O'qituvchi - 2002.
2. X.Egamov. Bo'yoqlar bilan ishlash. -Toshkent . "O'qituvchi" 1998.
3. N.Oydinov. Rassom o'qituvchilar tayyorlash muammolari. Toshkent.- "O'qituvchi" - "Ziyo Noshir", 2000.
4. R.Hasanov. "Maktabda tasviriy san'at o'qitish metodikasi" Toshkent.-"Fan". 2004.

